

Фаховий журнал дослідження мистецтва: основні досягнення за двадцять п'ять років

Валерій Кушнар'єв^{1*}, Олена Скаченко¹

¹Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Анотація. У цій публікації здійснено огляд основних періодів розвитку наукового журналу «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство» від часу заснування в 1999 р. до сьогодні та подано бібліометричний аналіз його 50 випусків. Схарактеризовано основні віхи становлення, розвитку та трансформації журналу; представлено кількісний аналіз статей, авторства та співавторства.

Ключові слова: наукова комунікація, періодичні видання, фахові видання з мистецтвознавства, авторство/співавторство, бібліометрія наукових журналів

Для цитування

Кушнар'єв, В., & Скаченко, О. (2024). Фаховий журнал дослідження мистецтва: основні досягнення за двадцять п'ять років. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство*, 50, 8–14. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.50.2024.306741>

Вступ

Ефективна наукова комунікація вимагає постійного обміну інформацією про тенденції розвитку галузі, відкриття, теоретичні напрацювання, практичні результати діяльності. Саме періодичні видання наукових установ і закладів освіти відіграють провідну роль у поширенні актуальної та вірогідної наукової інформації.

Мета статті — з нагоди публікації у 2024 р. 50-го ювілейного випуску наукового журналу «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство» дослідити та узагальнити розвиток видання впродовж 25 років.

З історії видання

Київський національний університет культури і мистецтв (далі — КНУКіМ) є засновником і видавцем 14 наукових періодичних журналів відкритого доступу в галузях культури, мистецтва, соціальних і гуманітарних наук (Кушнар'єв, 2023).

Станом на червень 2024 р. періодичне наукове видання «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв» видається в чотирьох серіях: «Аудіовізуальне мистецтво», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво»

та «Мистецтвознавство». Найдовшу історію має остання з перелічених серій — «Мистецтвознавство», яка у 2024 р. виходить ювілейним, 50-м випуском.

Перший випуск збірника наукових праць побачив світ у 1999 р. та мав назву «Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство» (Скаченко, 2019).

Для відстеження змін у журналі визначимо головні віхи його розвитку в розрізі чотирьох основних періодів (Рис. 1).

Рис. 1. Періоди розвитку журналу (1999–2024 рр.)

Запропоновані періоди мають різні обсяги випусків та річного охоплення. Періодичність була

встановлена на основі якісних показників розвитку журналу, що виникли внаслідок змін у редакційній колегії, редакційній політиці, видавничій етиці, а також вимог до змісту та оформлення статей.

Редакційна колегія як енергія, синергія та рушій розвитку

Головою редакційної колегії від початку створення журналу в 1999 р. був д-р пед. наук, проф. М. Поплавський. До заснування та становлення видання долучилися видатні українські вчені — мистецтвознавці, історики, філософи, діячі мистецтва. Серед фундаторів видання (випуски 1–7 за 1999–2002 рр.) були д-ри філософ. наук, проф. Н. Г. Джинчарадзе, С. Д. Безклубенко; д-ри мистецтвознавства, проф. Б. В. Деменко, А. І. Іваницький, В. Л. Клиш, О. О. Ільченко, В. І. Тимофієнко, К. Ю. Василенко; канд. мистецтвознавства, проф. О. В. Касьянова.

Під час другого періоду (випуски 8–26 за 2003–2012 рр.) до становлення журналу долучився д-р мистецтвознавства, проф. Ю. О. Станішевський. А з 21 випуску до редакційної колегії ввійшли д-р архітектури, проф. В. А. Абизов; д-р філос. наук, проф. Ю. Г. Легенький, канд. мистецтвознавства, проф. Н. Б. Брояко та С. М. Деркач.

Значне оновлення редакційної колегії та, відповідно, політики журналу відбулося у 2012–2018 рр., які охопили третій період розвитку (випуски 27–39). Спочатку, від 27 випуску, до редакційної колегії увійшли д-р архітектури, проф. Ю. Г. Рєпін; д-ри мистецтвознавства, проф. Р. Д. Михайлова, О. А. Лагутенко, К. В. Фадєєва; д-р філол. наук, проф. А. І. Гурбанська; д-р пед. наук, проф. Д. Г. Юник; канд. пед. наук, проф. В. О. Стрельчук. Починаючи з 35 випуску, до редакційної колегії видання приєдналися два закордонні дослідники: доктори габілітовані, проф. А. С. Брацкі та П. Розвадовський з Польщі; а також д-ри мистецтвознавства, проф. М. Р. Селівачов, О. В. Безручко та А. Я. Скорик; д-р мистецтвознавства, снс О. В. Школьна; д-р філос. наук, проф. Т. К. Гумєнюк; канд. мистецтвознавства, доц. О. М. Шандренко.

Відповідаючи на виклики часу, четвертий період — трансформації — розпочався у 2019 р. (із 40 випуску) й триває дотепер. Згідно з вимогами, що висуваються до фахових видань України, склад редакційної колегії наукового журналу постійно оновлюється. Зокрема, значно розширено представництво вчених з інших закладів вищої освіти України та зарубіжних країн. До редакційної колегії ввійшли вчені з Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» — д-р філос. наук Н. Барна; Прикарпатського

національного університету імені Василя Стефаника — д-р мистецтвознавства В. Дутчак; Київського національного університету технологій та дизайну — д-р мистецтвознавства Р. Михайлова; Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка — д-р мистецтвознавства Т. Молчанова; Бердянського державного педагогічного університету — д-р мистецтвознавства М. Погребняк; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» — д-р мистецтвознавства Т. Мартинюк; Національної академії мистецтв України — д-р мистецтвознавства Л. Смирна; Київського національного університету імені Тараса Шевченка — канд. філос. наук І. Ляшенко; ДЗ «Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» — д-р пед. наук О. Реброва.

Серед нових представників редакційної колегії від установи-засновника видання були такі учених, як д-ри мистецтвознавства, проф. А. Підлипська, Т. Павлюк, А. Фурдичко; д-р культурології, доц. Т. Совгира; канд. мистецтвознавства Т. Божко, І. Бондар, Н. Брояко, А. Медведєва, К. Юдова-Романова; проф. І. Іващенко.

До розвитку журналу, формування його політики та видавничої етики, окрім проф. А. С. Брацкі із Гданського університету та П. Розвадовського, президента Варшавської Вшехніци, у 2019–2022 рр. долучилися вчені Іон Післару, канд. іст. наук із Національного музею історії та археології Constanta (Румунія); д-р пед. наук Єва Долінська з Католицького університету в Ружомберку (Словаччина); проф. Марзена Шмит з Університету імені Адама Міцкевича (Польща); проф. Рута Адамонене з Університету Миколаша Ромеріса (Литва); проф. Мартіна Бласкова з Університету в Жиліні (Словаччина); проф. Артур Крістовао з Університету Трас-ос-Монте та Альто-Доро (Португалія); д-р філософії Валері Ф. Стіл із Технологічного інституту моди (США); проф. Ульріх Шмід з Університету Санкт-Галлена (Швейцарія); д-р іст. наук Віталій Дергачов з Інституту культурної спадщини Академії Наук Молдови (Молдова).

У 2023 р. (від 48 випуску) редакційна колегія журналу була оновлена відповідно до вимог міжнародних баз даних та почала співпрацювати з авторитетними дослідниками, які представляють закордонні наукові мистецькі школи Європи та Азії. Серед науковців — д-р філософії, проф. Бо-Ва Люнг, Гонконзький університет освіти (Гонконг); Жанель Рейнелт, почесний проф. Ворицького університету (Великобританія); Ріян Хідаятаулла, д-р філософії, Університет Лампунг (Індонезія).

Упродовж виходу 41–47 випусків до розвитку журналу долучилася також редакційна рада, яку очолював д-р пед. наук, проф. М. Поплавський. Членами ради були: д-ри мистецтвознавства, проф. О. Бенч та Р. Михайлова; канд. мистецтвознавства Н. Брояко.

Від 41 випуску й дотепер головним редактором журналу є д-р мистецтвознавства, проф. О. Безручко. Відповідальним секретарем — канд. мистецтвознавства, проф. С. Оборська. Упродовж 2019–2022 рр. заступником головного редактора була д-р філос. наук, проф. Т. Гумєнюк.

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія Мистецтвознавство» як наукове фахове видання

Постановою Президії ВАК України від 11 жовтня 2000 року №1-03/8 журнал затверджено як наукове фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук; ступеня доктора філософії; вчених звань доцента та професора.

У відповідь на вимоги часу *структура журналу* постійно вдосконалюється. Випуски видання, які виходили впродовж першого — третього періодів, не мали підрозділів, порядок статей формувався за абеткою прізвищ авторів, зміст публікувався лише українською мовою.

Групувати статті за тематичними підрозділами почали з 35-го випуску (2017 р.). Підрозділи мали назви: «Театр, кіно, телебачення»; «Хореографічне мистецтво»; «Музичне мистецтво»; «Образотворче, пластичне та ужиткове мистецтво»; «Дизайн». Лише один раз — у 36-му випуску — з'явився підрозділ «Мистецтво в міждисциплінарних дослідженнях».

Від 40-го випуску (2019 р.) структура видання постійно трансформувалася й поступово набула сучасного вигляду з такими підрозділами: «Теорія та історія мистецтва», «Аудіовізуальне мистецтво», «Сценічне мистецтво», «Музичне мистецтво», «Хореографічне мистецтво», «Дизайн».

Структуровані анотації вперше з'явилися в статтях 35 випуску (2017 р.), проте супроводжувати публікації короткими анотаціями трьома мовами (українська, російська, англійська) почали з 22 випуску (2010 р.). У цей же період до статей, крім Списку використаних джерел, почали додавати References латиницею.

Від 36 випуску в статтях стали виділяти такі структурні елементи, як вступ, аналіз джерел і публікацій, мета/завдання дослідження, результати дослідження, наукова новизна та висновки.

У 2018 р. створено вебсайт журналу та почався процес індексування видання в наукометричних базах і каталогах.

Внесок наукової бібліотеки в додрукарську підготовку журналу

Починаючи від 40 випуску, в редакційному та додрукарському процесах підготовки журналу беруть участь співробітники наукової бібліотеки університету. Під час карантину COVID-19 для забезпечення стабільної періодичності видання журналу запроваджено електронний документообіг; через онлайн сервіс Unichек виконується обов'язкова перевірка поданих рукописів на оригінальність тексту (Holcer et al., 2021).

Наразі «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство» — це рецензоване періодичне наукове видання відкритого доступу, що охоплює всі аспекти мистецтвознавства та його міждисциплінарні практики. У фокусі журналу — дослідження історії, теорії, практики українського та зарубіжного мистецтва, зокрема музики, театру, архітектури, дизайну, кіно й телебачення, хореографії (Скаченко, 2019).

Оновлення назви (із розшифрованою аббревіатурою університету) та виду видання (науковий журнал) відбулося в жовтні 2023 р. під час реєстрації в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (Ідентифікатор медіа R30-01927).

Журнал виходить двічі на рік (у червні та грудні) в друкованому (ISSN 2410-1176) та електронному (ISSN 2616-4183) вигляді.

Від 2020 р. журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» (*Про журнал*, б.д.).

Мета журналу — надати платформу для комплексного дослідження художньої діяльності; окремих видів мистецтва, їхньої специфіки, генезису; форми й змісту художніх творів.

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство» публікує дослідницькі, тематичні, оглядові статті та рецензії на книги, надаючи негайний відкритий доступ до опублікованого матеріалу.

Видання має *власний сайт* на платформі Open Journal Systems (OJS), де представлено архівні випуски 2014–2024 рр. зі змістом, анотацією та повним текстом у PDF. Підтримуються дві версії сайту — українською та англійською мовами. Фахівці відділу інформаційних технологій бібліотеки виконують менеджмент сайту, зокрема публікують

метадані статей, забезпечують цілісність бази даних, формують резервні копії сторінок журналу (Кушнар'єв, 2023, с. 81).

Для підвищення статусу журналу серед подібних видань мистецтвознавчої тематики, створення підґрунтя для подальшого розвитку співробітнички бібліотеки в складі Редакції видання здійснюють оперативні заходи щодо створення/пропозиції змістовного контенту, розробки ефективної редакційної політики та публікаційної етики.

З метою виконання вимог Міністерства освіти і науки України та міжнародних баз даних, а також для залучення закордонних учених до співпраці оновлено контент журналу та його вебсайт. Переглянуто редакційні політики, зокрема щодо відкритого доступу та уникнення плагіату. Розроблено публікаційну етику журналу, докладно описано порядок та вимоги до подання рукописів, а також процес рецензування.

Розроблено Керівництва для авторів, чії статті подаються до журналу на рецензування (українською та англійською мовами), а саме:

- настанови щодо змісту та структури рукопису (зокрема, Шаблон статті);
- настанови щодо стилю рукопису (форматування, скорочення, пробіли тощо);
- настанови щодо оформлення посилань у тексті та джерел у Списку посилань.

Після опублікування оновлених Настанов під час попереднього редакційного перегляду та подальшого рецензування поданих статей спостерігається збільшення відсотка відмов, зокрема через недостатнє дотримання авторами вимог журналу до актуальності, змісту, структури рукописів.

Також значно розширено й оновлено склад редакційної колегії журналу, до якої наразі входять 23 вчених, зокрема 16 українських та 7 зарубіжних дослідників і практиків із Великобританії, Гонконгу, Індонезії, Литви, Польщі, Чехії, США.

Для поліпшення пізнаваності журналу, розпізнавання його статей у пошукових системах від 2020 р. стали використовувати цифрові ідентифікатори статей DOI (Horban et al., 2020, р. 8) та ідентифікатори авторів ORCID. Створено й підтримується профіль журналу в Google Scholar.

З ініціативи та за участю фахівців бібліотеки значно покращилося *поліграфічне оформлення* обкладинок журналу (Рис. 2), розроблено логотип видання (Рис. 3) та графічні візуальні зображення тематичних підрозділів.

Активна робота з включення журналу до міжнародних каталогів і баз даних розпочалась у 2019 р. й триває донині. «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство» проіндексовано в та-

ких базах даних і каталогах: BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Scholar, Index Copernicus, Lens, MIAR, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ResearchGate, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, ResearchGate, Scilit, WORLDCAT, Ulrich's Periodicals Directory, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Рис. 2. Обкладинки журналу, 1999–2023.

Серія: мистецтвознавство

Рис. 3. Логотип журналу.

Бібліометричні показники

Загальна кількість статей, опублікованих у 50 випусках, становить 1106. Упродовж першого періоду в журналі опубліковано 94 статті, 388 — у другому періоді, 318 і 306 статей у третьому та четвертому періодах, відповідно (Табл. 1).

Таблиця 1
Кількість статей, опублікованих
у 50 випусках журналу

Випуски	Кількість статей	Кількість сторінок	Середня кількість сторінок у статті
1–7	94	824	8,8
8–26	388	2835	7,3
27–39	318	2745	8,6
40–50	306	2484	8,1
Всього 1–50	1106	8888	8.03

Упродовж 25-річної історії в журналі публікувалися статті українською, російською та англійською мовами. У періоди заснування та становлення мовою публікації була виключно українська. Перша стаття іноземною мовою (англійською) була опублікована лише у 33 випуску за 2015 р. Відтоді й до 50 випуску включно іноземними мовами опубліковано 94 статті. З них англійською — 82 статті, російською — 12. Від 2022 року журнал публікує статті лише українською та англійською мовами.

Авторство, співавторство

Шістсот сімнадцять різних людей написали або були співавторами статей у всіх випусках журналу. У структурі авторства переважають статті одного автора. Лише 110 статей мали більше ніж одного автора.

Більшість авторів опублікували статті в журналі лише 1 раз. 225 авторів журналу публікувалися більше ніж один раз.

Найбільш публікованими авторами/співавторами журналу є С.Д. Безклубенко, І.А. Гардабхадзе та М.Т. Мельник, які опублікували по 15 статей (Табл. 2).

Таблиця 2

Найбільш продуктивні автори/співавтори

Автори	Кількість статей
Безклубенко С.Д. Гардабхадзе І.А. Мельник М.Т.	15
Барнич М.М. Фадєєва К.В.	14
Варивончик А.В. Школьна О.В.	13
Безручко О.В. Бойко О.С.	12
Гамалія К.М. Михайлова Р.Д. Юдова-Романова К.В.	10
Бігус О.О.	9
Вакуленко О.М. Вергунова Н.С. Литвиненко В.А. Погребняк М.М. Рязанцев Л.В. Сінельнікова В.В. Скопцова О.М.	8

Від п'яти до семи статей опублікували 28 авторів/співавторів, зокрема по п'ять опублікованих статей має 18 осіб, по шість — 7 осіб, по сім — 33 автори.

Авторами статей у журналі були народні артисти України Ніна Матвієнко, Анатолій Матвійчук, Михайло Поплавський, Алла Попова, Анатолій Солов'яненко (молодший); заслужена артистка України Інеш Кдилова.

Аналіз *гендерного складу авторів* свідчить про переважання жінок-авторів чи співавторів опублікованих статей: 417 проти 200 чоловіків-авторів/співавторів.

Географічне представництво авторів. Якщо спочатку в структурі авторів переважали автори, афілійовані з установою-засновником журналу — КНУКіМ, то від 2019 р. спостерігається поступове зростання кількості авторів з інших регіонів країни (Одеса, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Дрогобич, Рівне, Запоріжжя, Хмельницький, Умань та ін.), які представляють мистецькі та педагогічні заклади освіти України та зарубіжних країн.

Загалом, у журналі опубліковано 14 статей учених із Європи та Азії (Словаччина, Ізраїль, Польща, Туркменістан, Молдова, Азербайджан, Казахстан, Кувейт, Китай). Тобто, поступово відбувається трансформація видання за статусом: місцевий — всеукраїнський — міжнародний.

Висновки

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство» за двадцятип'ятирічну історію сформував та надає вченим потужну платформу для публікацій результатів досліджень історії, тенденцій та проблем сучасного мистецтвознавства.

Огляд основних періодів становлення журналу свідчить, що він розвивається завдяки активній трансформації від періодичного видання університету до фахового видання в галузі мистецтвознавства всеукраїнського та міжнародного рівнів.

За участі українських та закордонних членів редакційної колегії журнал постійно вдосконалюється, посилює вимоги до змісту, структури статей, їхньої актуальності та внеску в дослідження мистецтвознавчої науки.

За двадцятип'ятирічну історію в журналі опубліковано 1106 статей шестисот сімнадцяти авторів/співавторів. Зафіксовано значне переважання кількості жінок — авторів/співавторів. Найбільш публікованими авторами журналу є С.Д. Безклубенко, І.А. Гардабхадзе та М.Т. Мельник. Кожен

із них опублікував по 15 статей. Ще 45 авторів/співавторів журналу мають від 5 до 14 публікацій.

Отже, «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство» є фаховим журналом України (категорії Б), пропонує читачам огляди й оцінки щодо напрямів розвитку української та зарубіжної мистецтвознавчої науки, а також інформує про її здобутки, публікаційну активність та тематику проведених досліджень.

Список посилань

Кушнар'ов, В. (2023, 18–20 травня). Діяльність університетської бібліотеки: виклики воєнного часу. В З. Свєрдлик & М. Цілина (Упоряд.), *Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі* [Матеріали конференції] (с. 80–82). Видавничий центр КНУКіМ.

Про журнал. (б.д.). Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». Взято 12 січня 2024 з <http://arts-series-knukim.pp.ua/>

Скаченко, О. (2019). Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» в історичній ретроспективі. *Вісник Книжкової палати*, 3, 18–19.

Holcer, D., Horban, Y., Mašina, D. D., & Skachenko, O. (2021). Library online services during COVID-19: The experience of libraries in Croatia and Ukraine. *Бібліотечний Меркурій*, 1(25), 81–97. [https://doi.org/10.18524/2707-3335.2021.1\(25\).231472](https://doi.org/10.18524/2707-3335.2021.1(25).231472)

Horban, Y., Lukianenko, V., & Skachenko, O. (2020). The library's contribution to university scientific journal

publishing and promotion: Practical review. *LIBREAS. Library Ideas*, 38, 1–10. <https://doi.org/10.18452/23480>

References

Holcer, D., Horban, Y., Mašina, D. D., & Skachenko, O. (2021). Library online services during COVID-19: The experience of libraries in Croatia and Ukraine. *Library Mercury*, 1(25), 81–97. [https://doi.org/10.18524/2707-3335.2021.1\(25\).231472](https://doi.org/10.18524/2707-3335.2021.1(25).231472) [in English].

Horban, Y., Lukianenko, V., & Skachenko, O. (2020). The library's contribution to university scientific journal publishing and promotion: Practical review. *LIBREAS. Library Ideas*, 38, 1–10. <https://doi.org/10.18452/23480> [in English].

Kushnarov, V. (2023, May 18–20). Dіalnist universytetskoї biblioteki: Vyklyky voiennoho chasu [Activities of the university library: Challenges of wartime]. In Z. Sverdlyk & M. Tsilyna (Comps.), *Informatsiia, komunikatsiia ta upravlinnia znanniamy v hlobalizovanomu sviti* [Information, communication and knowledge management in a globalized world] [Conference proceedings] (pp. 80–82). KNUCA Publishing Centre [in Ukrainian].

Pro zhurnal [About the journal]. (n.d.). Bulletin of KNUKіM. Series in Arts. Retrieved January 12, 2024, from <http://arts-series-knukim.pp.ua/> [in Ukrainian].

Skachenko, O. (2019). Visnyk KNUKіM. Seria "Mystetstvoznavstvo" v istorychnii retrospektyvi [Bulletin of KNUKіM. Series in Arts in historical retrospect]. *Bulletin of the Book Chamber*, 3, 18–19 [in Ukrainian].

Professional Journal for Art Research: Main Achievements of Last 25 Years

Valerii Kushnarov^{1*}, Olena Skachenko¹

¹Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Abstract. Main periods of development of the scientific journal “Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Arts” are reviewed in this publication, from the time of its foundation in 1999 to the present day, as well as a bibliometric analysis of its 50 issues is presented. Main marks of grounding, developing and transforming the journal are characterised; a quantitative analysis of articles, authorship and co-authorship is presented.

Keywords: scientific communication, periodicals, professional publications on art history, authorship/co-authorship, bibliometrics of scientific journals

Відомості про авторів

Валерій Кушнар'ов, директор наукової бібліотеки, кандидат культурології, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, ORCID iD: 0000-0003-3037-1841, e-mail: vkusnarov@ukr.net

РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв.
Серія: Мистецтвознавство. Вип. 50

ISSN 2410-1176 (Print)
ISSN 2616-4183 (Online)

Олена Скаченко, завідувачка науково-методичного відділу наукової бібліотеки, менеджерка журналу, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, ORCID iD: 0000-0003-3827-5985, e-mail: olena.skachenko@knukim.edu.ua

Information about the authors

Valerii Kushnarov*, Director of the Scientific Library, PhD in Cultural Studies, Professor, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine; ORCID iD: 0000-0003-3037-1841, e-mail: vkushnarov@ukr.net

Olena Skachenko, Head of the Scientific and Methodological Department of the Scientific Library, manager of the journal, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine; ORCID iD: 0000-0003-3827-5985, e-mail: olena.skachenko@knukim.edu.ua

*Corresponding author

This is an open access journal, and all published articles are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0.